

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Гозиев Муроджон Шокиржонович

Преподаватель Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8174205>

Аннотация. В этой статье в качестве основных преимуществ, которые цифровые изменения приносят предприятиям, можно упомянуть оптимизацию процессов, поиск новых потоков доходов и создание персонализированной и привлекательной инфраструктуры обслуживания. Анализ характера этих преимуществ показывает, что они охватывают более индивидуализированный характер строительства в строительной отрасли, чем в других областях, не лицом к лицу между производителем и потребителем, а также конкретные аспекты реализации и покупки продуктов.

Ключевые слова: цифровые изменения, цифровая платформа, информированное общество, информационные технологии.

В целом предприятие, которое сегодня планирует перейти на “цифровую” основу, должно уделять особое внимание автоматизации процессов, в том числе процессов управления, для дальнейшего повышения эффективности деятельности.

На современном этапе развития социально-экономических систем уровень развития строительного сектора в разрезе экономических сетей значительно выше, чем в других отраслях и секторах обслуживания. В качестве ключевого фактора при этом указывается нумерация экономик. Потому что с повсеместным внедрением цифровой экономики другие сектора экономики, начиная со строительного сектора, также вынуждены осуществлять свою деятельность при посредничестве строительства.

В контексте цифровых изменений организация и управление деятельностью формируется на основе цифровых платформ с учетом того факта, что начальное и конечное звено цепочки деятельности всех экономических структур зависит от контактов с потребителями.

Обобщая мнение различных исследователей, цифровую платформу можно охарактеризовать как набор интегрированных инструментов, основанных на современных цифровых технологиях, использование которых облегчает управление деятельностью и взаимодействие не только во внутренней, но и во внешней среде социально-экономической системы. Неверно интерпретировать цифровую платформу как простой программный продукт. Цифровая платформа - это, прежде всего, технологический интегратор конструкторского пакета, связанного с цифровой экономикой. Не с технической или инженерной точки зрения, а с экономической точки зрения можно сказать, что цифровая платформа формируется посредством управления взаимосвязанным и взаимодополняющим строительным комплексом. К основным компонентам цифровой платформы относятся следующие (рис. 1.2):

- база данных;
- список аутентификации (знакомств) ;

- автоматизированная система биллинга для всех клиентов, использующих платформу mijo;
- кибербезопасность и кибербезопасность.

Важность платформ цифрового управления определяется следующими положительными эффектами:

- снижение затрат на информационные технологии;
- повышенный уровень кибербезопасности;
- быстрое, безопасное и простое создание новых приложений;
- формирование открытых систем;
- возможность использования передовых аналитических систем на основе “больших данных”;
- оптимизация использования данных и т.д.

Рисунок 1.2. Основные компоненты цифровой платформы¹

В качестве основных рыночных преимуществ использования цифровых платформ управления можно выделить такие преимущества, как создание новых источников дохода, снижение затрат, упрощение процессов управления, поддержка сотрудничества и инноваций в рамках сервисных сетей для создания новых продуктов, увеличение скорости размещения продукции на целевых рынках и расширение ассортимента. можно выделить виды продукции, обеспечивающие обслуживание деятельности предприятия.

С формированием платформ управления основой функционирования экономической системы как стратегического ресурса в цифровой экономике является уже не информация, а знания и компетенции, как на предыдущем этапе развития

¹ Разработано автором.

экономической системы, поскольку в будущем практически вся информация, сведения и знания будут оцифрованы. Под влиянием этих изменений меняется не только экономическая деятельность, но и понимание сути процесса управления. В качестве основы цифровой экономики используется сетевое управление.

ТРАДИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рисунок 1.3. Изменения в процессах управления на предприятии под влиянием цифровизации²

Платформы цифрового управления также устанавливают новые критерии управления для сервисных компаний, развивают конкуренцию и создают мобильные рейтинги для участников. Содержание больших потоков данных и процессов позволяет применять алгоритмическое регулирование и значительно облегчает задачи анализа и синтеза цепочек создания стоимости. По нашему мнению, в течение ближайших 10 лет все отрасли и подотрасли национальных экономик претерпят серьезные структурные изменения в рамках цифровых изменений.

² Разработано автором.

Литература:

1. Goziev, M. S. . (2022). Approaches to Regulating Labor Migration. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 44–49. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajebm/article/view/1647>
2. Goziev, M. (2022). Improving innovation and investment capacity management mechanisms in the construction industry. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(02), 85-89.
3. Goziyev Murodjon Shokirjonovich. (2022). construction logistics in the organization system. Thematics Journal of Economics ISSN 2277-3029, Vol-8-(Issue-1-2022), 82–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6548680>
4. Гозиев, М. Ш. (2023). Вопросы Повышения Конкурентоспособности Предприятий Путем Совершенствования Инновационных Процессов В Узбекистане. Miasto Przyszłości, 32, 130-133.
5. Shokirjonovich, G. M. (2023). Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda raqamlashtirishning ahamiyati. journal of innovations in scientific and educational research, 2(16), 301-307.
6. Гозиев, М. Ш., & Хасанова, Р. Р. К. (2023). Создание модели интеграции кластеров для реализации инновационных проектов. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 59-64.
7. Homidov, K. K. U. (2022). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Management in Food Industry Enterprises in Innovative Development of the Economy. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 50-55.
8. Xomidov, Q. (2019). Цифровая экономика-путь к совершенству. Scienceweb academic papers collection.
9. Xomidov, Q. (2018). Ускоренно развивающиеся отрасли экономики Республики Узбекистан. Scienceweb academic papers collection.
10. Homidov, K. K. U. (2022). Issues of ensuring food security in Uzbekistan. Scientific Impulse, 1(4), 1529-1534.
11. Ўғли, Х. Қ. Қ. (2022). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш масалалари. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 10-15.
12. Xomidov, Q. (2019). Кластер-действенный инструмент конкурентоспособности региона. Scienceweb academic papers collection.
13. Хомидов, К. (2022). Повышение доходов производителей.
14. Юлдашева, Г. А., & Хамидов, К. (2022). Процессы модернизации системы бухгалтерского учета на предприятиях. Gospodarka i Innowacje., 30, 230-231.